

БОЛАЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ ВА АХАМИЯТИ

Садоқат Ергашова

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
2 босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115779>

Аннотация. Мазкур мақолада болалар таълим-тарбиянинг ўзига хос томонлари ва тарбиявий ахамияти ёритиб берилган. Мақола давомида асосли фикр ва мулоҳазалар бериб ўтилган. Мақола сўнггида хулоса ва таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: меҳнацеварлик руҳи, ватанга бўлган муҳаббат.

SPECIAL ASPECTS AND IMPORTANCE OF CHILDREN'S EDUCATION

Abstract. This article highlights the unique aspects and educational significance of children's education. Reasonable opinions and comments are given throughout the article. At the end of the article there are conclusions and suggestions.

Key words: the spirit of hard work, love for the country.

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье освещаются уникальные аспекты и воспитательная значимость образования детей. На протяжении всей статьи даются обоснованные мнения и комментарии. В конце статьи приведены выводы и предложения.

Ключевые слова: дух трудолюбия, любовь к Родине.

Мамлакатимизда олиб бориладиган таълим-тарбия соҳасидаги юксак даражадаги ислохатлар жамиятнинг барча жабхаларидаги юксалишда ўзига хос ўрин эгалламоқда. Авваломбор, юртимизга бу соҳага муҳим эътибор қаратилиши замирида –ўз истиқболлини эл-юрт эртасида қурувчи баркамол авлод тарбияси ётгани, шубҳасиз.

Баркамол шахс ва малакали мутахасисларни тарбиялаш жараёнинг моффақияти учун замин яратувчи омиллар орасида маънавий ахлоқий сифатларга эга бўлган мутахасислик фанлари асосларини пухта ўзлаштирган, шунингдек, педагогик маҳоратга эга ўқитувчиларни тайёрлаш алоҳида ўрин тутади. Зеро, ёш авлодни ҳар жихатдан камол топтириш, улардан муайян касбий фаолиятини олиб бориш лаёқатини шакллантириш ҳамда унинг етук мутахасис бўлиб етишишида таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган ўқитувчилар ўзига хос рол ўйнайди.

Меҳнат тарбияси унинг ахамияти тўғрисида қомусий мутафаккирларимиз Аҳмад Фаргоний, Абу Райхон Беруний, Алишер Навоий, Абу Али Ибн Сино, Фаробий, Нақшбандий, Кайковус, Термизий каби алломаларимиз ўз асарларида меҳнат тарбиясини улуғлаб, ёшларни меҳнат қилишга, меҳнатнинг инсон фаолиятида ўрни ҳақида ўзларини юксак фикрларини билдиришган. Мамлакатимиз мустақилликнинг илк даврлариданок бошланғич таълимнинг мазмун ва моҳиятини тубдан ўзгартирди. Халқимизнинг миллий ва маънавий қадриятларга мос тарзда янги дастурлар, дарсликлар, ўқув методик тавсиялар, илмий методик қўлланмалар яратилди. Бошланғич синф ўқувчиларини миллийлигимиз акс эттирилган замон талаблари асосида ўқитиш ва тарбиялашга эътибор қаратилди. Шу билан биргаликда бошланғич синф ўқувчиларини таълим ва тарбияни янада мустаҳкамлаш

мақсадида халқ мақоллари ёрдамида давлат таълим стандарти яъни бошланғич таълим концепцияси яратилди.

Буюк олим ва мутафаккирларимиз меҳнат тарбиясига жуда катта эътибор қаратишганлар. Улар ўзларининг яратган асарларида меҳнатсеварликни улўғлайдилар. Халқ мақоллари асирлар давомида шакл ва мазмун жихатидан беназирлиги билан буюк ва таниқли адиблар эътиборини жалб қилиб келди. Юсуф Хос Хожиб ҳам Муқумий ҳам Алишер Навоий хатто Абдулла Қаххоргача халқ мақолларидан самарали фойдаланганлар. Хатто халқ ўзи яратган мақолларидан дoston, эртақ, ривоят ва нақллардан унумли фойдаланган.

Халқ мақоллари билан бир қаторда халқ кўшиқлари айниқса маросим фольклор кўшиқларининг ҳам меҳнат таълимида қўллаш болаларни миллий, анъанавий кўшиқларимизга хурмат руҳи билан тарбилайди. Халқ кўшиқлари содда, оддий сўзлар билан куйлангани кўп йиллардан буён оғиздан-оғизга ўтиб келаётгани сир эмас албатта. Бу каби кўшиқлар бошланғич синф ўқувчиларининг хотирасини мустаҳкамлаш билан бир қаторда дарсининг қизиқарли, ўзига хос тарзда ўтишига ёрдам беради. Дарс давомида халқ оғзаки ижодининг бир қанча жанрлардан фойдаланиш уларнинг мазмун моҳиятини болалиқдан ўқувчиларга тушунтириш, мураккаблик туғдирмайди ва ўқувчи улар хақида ижобий таасурот олиб улғаяди.

Болалар меҳнатининг ўзига хос томонлари ва тарбиявий ахамияти хусусида гапирганимизда ёш авлодга меҳнат тарбиясини бериш масаласи хозирги даврда энг долзарб мавзу хисобланади. Меҳнат ҳар бир киши комолотида ва умуман жамият тараққиётида муҳим ахамият касб этади. Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний, ақлий, ахлоқий ва эстетик томондан тарбиялашда меҳнат тарбияси муҳим ахамиятга эгадир. Меҳнат унинг берадиган самараси фаолиятининг мажбурий, таркибий қисми хисобланади. Аммо болалар билан олиб бориладиган тарбиявий ишда меҳнат натижасига болаларда меҳнатга хавас хиссини тарбиялаш учун ёрдам берадиган педагогик омил деб қараш керак. Меҳнатда натижага эришиш меҳнат малакаларини шакллантиришда педагогнинг ва болаларнинг баҳоси ва ўзига ўзи баҳо бериши катта ахамиятга эга. Болалар ясаган буюмлар ўйин ва машғулотларда қўлланилса улар ўзлари ясаган буюмлар янада сифатли бўлишга интилади.

Бошланғич таълим йўналишида Р.Мавлонова, Х.Эгамов, Х.Санақулов, Г.Шмулевич, Х.Перевертен ва бошқаларнинг дарсликлар, қўлланмалар мавжуд лекин тажрибадан маълумки кўпгина ўқитувчилар айнан ўқувчиларни меҳнат интизомига ўргатиш тарбиясига оид кўрсатмалари кам. Жумладан: Р.Мавлоновнинг 1-4 –синфлар учун «Меҳнат» дарсликлари, Р.Хасановнинг «Бадий меҳнат», Х.Эгамовнинг «Бадий меҳнат», Х.Санақуловнинг «Меҳнат таълимидан методикаси», «Меҳнат таълимидан амалий ишлар» Г.Шмулевиянинг «Қоғоз ва картондан нарсалар яшаш» номли қўлланмалари бизга яхши маълум. Лекин тажрибадан маълумки юқори синф ўқувчилари учун техник моделлаштириш бўйича олим Ш.Шариповнинг жуда кўп қўлланмалари мавжуд.

REFERENCES

1. "New pedagogical technologies in education: problems, solutions" Scientific-practical conference materials T; 1999, p. 212

2. Tolipov U. "Pedagogical technologies of development of general work and professional skills and qualifications in the system of higher pedagogical education" T;Fan 2004, page 167
3. Tolipov U. "Basic principles of pedagogical technologies" Journal of Public Education, 2001, No. 5, pp. 111-114
4. Farobi "The City of Virtuous People" T; People's heritage named after Abdulla Kodiri, 1993, page 223.